

UM CONTO SOBRE CUIDADOS PALIATIVOS NO OUTONO E INVERNO DA VIDA

Era uma vez, há não muito tempo atrás, numa cidade não muito distante, Pedro, um homem simples, de vida simples, trabalhador como poucos da região, que acordava logo cedo, pois o dia exigia muito, havia muita coisa para fazer que quase faltavam horas nesse dia, e pensava: conseguir o sustento hoje em dia não é nada fácil, mas quem falou que a vida é fácil?

A vida de Pedro teve, por anos, diferentes estações; o inverno da vida sempre apareceu, e nunca fora rigoroso, mas o tempo passou e, depois de tantos anos, o inverno resolveu se apresentar rigoroso e um cansaço sem igual passou a tomar conta de Pedro que nem parecia o mesmo de sempre, sem coragem para o trabalho e também o peso que deu de ir embora junto com o apetite.

- Ah, é o cansaço da vida, trabalho de sol a sol e a gente envelhece – pensava ele.

Até que um e outro começou a notar – nossa Pedro, o que acontece, não está comendo? Está emagrecendo demais, homem.

E a própria Terezinha, esposa e companheira de anos, notou – nossa Pedro, o que acontece com você, homem, que falta de ânimo e de apetite é essa? Você não está achando minha comida boa mais?

- Que nada mulher, é a lida da vida e o avançar dos anos que judia um pouco da gente, mas logo vou estar bem.

Mas um dia uma dor forte atacou a coluna e Pedro foi parar no hospital.

- Ah doutor, essa dor está me matando, nunca pensei que uma dor pudesse doer tanto assim, deve ser velhice, mas isso dói demais que até dá vontade de abandonar o barco.

Pedro preciso ficar internado e após exames aqui e acolá apareceu o médico.

- Sr. Pedro, seus exames já estão prontos e preciso conversar contigo e com alguém da sua família junto, quem é que eu posso chamar?

- Doutor, em casa sou só eu e a mulher, mas tenho dois filhos e então é bom conversar com eles; hoje quando a Terezinha vier me visitar falo pra ela os chamar para virem aqui amanhã.

- Ah, doutor, estou até com medo de perguntar o que é que deu nesses exames, mas vou esperar meus filhos; mas te digo que a minha dor melhorou muito desde que aqui cheguei.

- Isso é bom, Sr. Pedro, os remédios vão te ajudar bastante, mas amanhã conversaremos sobre várias coisas para que o senhor entenda bem e me ajude a te ajudar.

- Preciso ficar preocupado, doutor?

- De hoje para amanhã precisa ficar sossegado – já ouviu falar que quem morre de véspera é peru? Aqui estará bem cuidado, não perca o sono.

Bateu uma inquietude, mas depois do chá da noite Pedro pensou: é, não sou mesmo peru pra morrer de véspera, e se morrer vai ser de barriga cheia e dormindo – puxou o cobertor e dormiu.

O dia amanheceu, e não era um dia de sol brilhante, com sons de pássaros, com uma brisa suave, mas um dia meio escuro, sem sons, parecendo que os passarinhos haviam ido todos de viagem, e não havia brisa nenhuma; é como se fosse um dia abafado, diria até sombrio.

E lá estava Pedro e os filhos, Fernando e Juliana esperando o médico chegar.

Aquele silêncio tenso, umas tentativas de conversa que não vingavam, ninguém se atrevendo a expor seus pensamentos e angústias, ainda que fervessem na cabeça.

Fernando em pé junto à janela do quarto via um jardim com árvores, arbustos, grama, muitas folhas e gravetos caídos, um banco vazio sobre o qual pousou um passarinho que logo se foi e em seus pensamentos, Fernando começou a pensar que assim é a vida – uma paisagem florida, com diversidades, mas também com folhas e gravetos caídos, desgastes do tempo, mas parte do todo, com chegadas e partidas.

E eis que entra o médico no quarto, puxa a escadinha de subida ao leito e se senta.

Pensou Pedro: eita, se o doutor sentou a coisa é longa o não é boa.

- Sr. Pedro, Fernando, Juliana estou aqui porque precisamos conversar e as notícias que tenho para lhes dar não são as melhores; mas Sr. Pedro, é a sua realidade e precisa saber.

O silêncio parece que tomou conta do mundo.

- Vamos lá doutor, se é para ser que seja, ainda que não o melhor; sou todo ouvidos.

- Sr. Pedro, eu gostaria de saber o quanto quer saber do que eu tenho para lhe contar.

- Doutor, eu quero saber tudo; boa coisa já vi que não é, mas se é a minha sina, que posso fazer; o que vou querer saber, ao final, é como poderá me ajudar.

- Pois bem, o senhor sabe que fizemos vários exames desde a sua chegada com a dor intensa e o que vimos é que tem um tumor na sua próstata, mas que já não está só ali, mas se espalhou ao redor e para outros lugares distantes, como na sua coluna, o que levou a uma fratura e daí a sua dor.

Ainda que Pedro quisesse falar, é como se a sua boca estivesse colada, mas logo disse:

- Eita, e esse tal de tumor é aquela doença feia?

- Se quer saber se o tumor é câncer, é sim.

- Mas é dos brabos?

- É sim, ele já invadiu várias estruturas do seu corpo como seus ossos, o fígado e os pulmões e está obstruindo os seus rins.

Fernando e Juliana escutavam e estavam perplexos com a interação do pai com o médico, a firmeza dos esclarecimentos que buscava, mesmo sendo uma pessoa simples.

- E isso quer dizer... isso quer dizer que não tem tratamento... isso quer dizer que vou morrer?

- Isso é mais ou menos uma verdade.

- Que isso doutor, não existe mais ou menos, ou cura ou não cura ou morre ou fica vivo, não tem jeito de meio morrer.

- Veja bem, vamos por partes: a sua doença não tem cura, isso é uma verdade absoluta, mas temos tratamentos para o senhor.

- Como não tem cura e tem tratamento?

- Não vamos tratar o seu câncer porque a doença já é incurável e muito grave, mas vamos tratar todos os sintomas como dor, desconforto e vamos trabalhar para evitar que outros possam surgir. Não podemos tratar o seu câncer, mas podemos tratar do senhor, das suas aflições, das suas dores, que só o senhor sabe o quanto já doeu.

- Isso é verdade, eita dor doída essa, doutor, achei que nem aguentaria mais, que iria mesmo bater as botas, mas seus remédios foram uma benção.

- Continuando a resposta da sua pergunta anterior, sobre o morrer, realmente não existe meio morrer, mas neste momento o senhor não corre perigo de morte, mas também tenho que lhe falar que seu futuro não é longo.

Fernando e Juliana continuavam incrédulos com as más notícias e com a serenidade e ordenamento do pai e da sua interação com o médico.

- Bom, vamos resumir um pouco as coisas aqui – o seu quadro é grave, é um câncer que não vamos conseguir tratar, mas o senhor receberá todo o tratamento que precisa para a sua dor e outros problemas que sabemos que ocorrerão.

- Nossa, doutor, ainda tem mais coisa ruim por vir?

- Por hoje vamos ficar por aqui; amanhã volto, vemos as dúvidas que surgirem e aos poucos vamos conversando.

Depois do silêncio o filho Fernando pergunta: qual a sua especialidade?

- Sou Paliativista.

- Pali o que? Perguntou Pedro.

- Paliativista. Mas amanhã eu explico melhor. O nome assusta né, mas fique sossegado que quando entender vai ficar tranquilo.

Sem saber se por incredulidade, por falta de força física, por um efeito anestésico, nem Fernando, nem Juliana conseguiram se levantar e sair junto com o médico para uma conversa.

No dia seguinte Fernando e Juliana já estavam no hospital logo cedo; e a inquietude para conversar com o médico era imensa que já tinham ido ao posto de enfermagem inúmeras vezes para saber se o médico já havia chegado.

Eis que chega o médico.

Já sabendo da inquietude dos filhos, assim que os viu disse: aguardem um pouco, que assim que fizer uma revisão dos prontuários dos pacientes conversaremos.

E Fernando e Juliana esperaram, não havia outra opção, e os minutos pareceram horas.

Juliana olhava o ir e vir de pessoas e pensava: imaginava o hospital algo mais tranquilo, mas isto aqui é caótico, é um entra e sai, gente pra um lado e pro outro. E viu outros familiares esperando outros médicos, e viu que sua angústia não era só sua. Ouviu um gemido de dor e isso a assombrou, ao mesmo tempo que sentiu um alívio pensando que seu pai estava sem dor.

Chegando o médico, chamou os filhos para se sentarem em uma área reservada, para poderem conversar.

- Digam o que os aflige, o que querem saber.

- Doutor, se for falar sobre o que me aflige depois de ouvir sua conversa com meu pai não saberei nem por onde começar – disse Juliana.

- Bom, vamos por parte e farei uma revisão da conversa de ontem.

- Seu pai tem um câncer de próstata, metastático, ou seja, espalhado para outros órgãos como ossos, fígado, pulmões e também abdome, o que está levando a uma insuficiência renal por obstrução causada por essa metástase.

- Então quer dizer que meu pai está morrendo? – perguntou Fernando.

- Seu pai, nesse momento, não apresenta um risco de morte, mas o prognóstico dele não é bom.

- E de quanto tempo estamos falando? – perguntou Fernando.

- Neste momento não dá pra ter uma precisão, mas para ficar de melhor compreensão, estamos em julho e por certo seu pai não chega até o natal.

- Nossa, um tempo tão curto assim? – perguntou Juliana.

- Te direi que é muitíssimo mais curto que isso devido a essa obstrução que está levando à insuficiência renal – quem sabe estejamos falando de semanas ou dias.

- Meu Deus, em semanas ou dias meu pai estará morto? – perguntou Juliana.

- Essa é a realidade do seu pai.

- Mas não podem fazer nada para resolver isso? – perguntou Fernando.

- Não há possibilidade de uma intervenção curativa, e a extensão da doença abdominal não permite resolver esta obstrução e conseqüentemente não poderemos resolver a insuficiência renal.

- Mas um jeitinho que seja – disse Juliana.

- Medidas intervencionistas provocariam sofrimento e possibilidades de complicações para seu pai, sem nenhum benefício que as justificasse, não poderíamos melhorar sua qualidade de vida, mas ao contrário, a poderíamos piorar muito.

- Mas então, nada vai ser feito pelo meu pai? – perguntou Juliana.

- Pelo contrário, tudo será feito, mas tudo que tenha como foco a pessoa do Pedro, para aliviar suas dores, seus sofrimentos, agindo na prevenção e tratamento precoce das alterações que sabemos que ocorrerão e, no momento próprio, dar-lhe a adequada assistência para o final de vida e, especialmente, evitaremos tudo que lhe provoque desconfortos e sofrimentos sem lhe trazer melhora da qualidade de vida.

- É como se fosse uma eutanásia, então? – perguntou Juliana.

- De forma alguma. Eutanásia seria se eu lhe administrasse algo com o intuito de mata-lo; não adiantaremos sua morte, não a prolongaremos, tornando o processo prolongado e sofrido, que é o que chamamos de distanásia, mas buscaremos permitir-lhe a ortotanásia, ou seja, a morte no tempo próprio e com os sofrimentos atenuados.

O longo silêncio de Fernando foi quebrado por uma fala: bom, ficou claro a complexidade e a irreversibilidade da doença do meu pai, assim como a necessidade de que o tratamento seja centrado na sua pessoa, evitando-lhe todo o sofrimento, quanto seja possível, pois é uma pessoa que não merece isso.

- Doutor, vamos seguir esse caminho, só preciso conversar com minha irmã e minha mãe, precisamos de um tempo para assimilar isso tudo.

- Claro, e podemos voltar a conversar conforme achem necessário, e para lhes ajudar a compreender melhor tudo o que foi conversado vou lhes dar um informativo sobre Cuidados Paliativos, e com isso poderão ter melhor entendimento, levando a um alívio dessa angústia que agora lhes toma.

- Sr. Pedro, acabei de conversar com seus filhos Fernando e Juliana, uma continuação da conversa que iniciamos ontem, para que eles pudessem entender melhor o que proponho para o seu tratamento. Mas, também tenho que lhe falar quais são esses planos, afinal o paciente é o senhor. Tem alguma dúvida que gostaria de esclarecer?

- Dúvida não tenho não, mas queria lhe dizer que confio em suas decisões porque só de ter ficado sem a imensa dor que tinha, sei que está no caminho certo.

- Sempre procuramos andar pelo caminho certo, para cada paciente individual, porque cada um é uma história e para que isso aconteça precisamos sempre ter essas conversas, explicar o que acontece, o que não podemos fazer, mas principalmente mostrar o que podemos fazer.
- Saber doutor, já tive amigos que se foram com essa doença feia e também um irmão e vi o quanto ele sofreu. Tinha que falado que sua especialidade é pa...
- Paliativista, é assim que se fala, meio complicado né?
- E o que é isso palis... não sei falar isso não.
- O médico paliativista é aquele que trabalha com Cuidados Paliativos e muita gente acha que é somente para as pessoas que estão morrendo, quando na verdade é para todo aquele que tem uma doença grave e incurável e que em consequência disso possa cursar com sofrimento.
- Nossa, seu meu irmão tivesse conhecido essa sua especialidade então ele não teria sofrido o que sofreu.
- Sr. Pedro, difícil falar em relação ao seu irmão porque cada história é uma, mas o certo é que ainda que não possamos mudar o passado, poderemos, para o senhor, fazer uma história diferente.
- Então, vou refazer o seu contexto: o senhor tem um tumor, que é um câncer de próstata, que é grave e que se espalhou tanto na região da próstata, como para seu fígado, pulmões, ossos, tendo ocorrido por isso uma fratura na sua coluna – claro até aqui?
- Sim. A coisa não está nada boa hein doutor.
- Continuando, nós não conseguiremos tratar o seu câncer, a sua fratura não vamos operar, mas o senhor terá que usar um colete para sustentar a coluna, e as lesões do fígado e dos pulmões estão lá quietas sem que precisemos fazer algo. Agora, o que precisamos dar atenção é aos seus rins, pois o tumor está provocando uma obstrução e isso não é possível de corrigir. Os seus rins produzem urina, mas ela está com dificuldade para ser eliminada e daí a insuficiência renal.
- É como se fosse um dique segurando a água?
- Isso Sr. Pedro, exatamente isso. Seus rins produzem urina normalmente, o problema original não está neles, mas a urina produzida, como tem uma obstrução, um dique como o senhor disse, está ficando acumulada.
- E não tem jeito de quebrar esse dique?
- Não podemos quebrar o dique de forma eficaz e ainda mais sem lhe causar mais mal do que bem, mas podemos fazer um canal alternativo permitindo que, apesar do dique, sua urina escoe e uns remédios também ajudarão bastante.
- Ah, então dos males o menor, doutor.

Naquela tarde Terezinha, a esposa, foi visitar o marido.

- É mulher, a coisa não tá boa não, a doença feia me pegou e pegou com vontade.

- Mas você está aqui internado e vão tratar – disse a esposa.

E enquanto a esposa falava, contava as coisas dos dias, Pedro ali olhava sua companheira de anos, a mãe de seus filhos, aquela que foi sua companhia nas coisas boas e ruins e sentiu uma pena em saber que teria que deixá-la.

- Terezinha, não sei se os meninos já te falaram, mas a minha situação não é das boas, mas a vida é assim, não é como eu gostaria eu fosse, mas é o que Deus tem pra mim. Mas sabe, não estou com medo; estou triste, é claro, mas não com medo. E sabe porque não estou com medo? Primeiro porque tenho a vocês e depois porque descobri que tem um médico para cuidar da gente quando a coisa está assim feia ou quando a gente vai chegando perto da morte, é o pali... pali... pali alguma coisa assim, ainda não consigo lembrar como é.

- Pedro, os meninos já me explicaram direitinho; fiquei muito assustada no começo, mas entendi o que o médico explicou para vocês e tenho rezado muito por você e pelo médico também, porque ele tem que saber o que fazer de bom pra você.

- Não é bom a gente estar assim num hospital, mas sabe que aqui estou com uma vida de rico, recebo tudo o que preciso e não é só o médico que vem me cuidar, tem gente demais nesse tal de pali... gente com outros nomes complicados; um para ver a comida, outro pra mexer no meu corpo, no meu pulmão, outro pra ver se estou engolindo direito, outro pra ver minha pele, outro pra saber se tem algo que necessite, como vão as coisas em casa, outro para saber como estou me sentindo com isso tudo, outro pra ver os remédios, as enfermeiras – é gente demais.

Nisso está o médico na porta do quarto esperando a conversa terminar e diz:

- Sr. Pedro, é paliativista que se diz, e o povo todo que falou é nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudióloga, assistente social, psicóloga, farmacêutico, enfermeiras, estomaterapeuta; tudo difícil de falar, mas todos vão te ajudar.

- Doutor, essa é a Terezinha, minha companheira de anos.

- Doutor, obrigado por cuidar do Pedro, sei que estão fazendo muito por ele, e rezo por vocês.

- Dona Terezinha, fique sossegada, que seu marido está recebendo o melhor e tudo aquilo que é essencial para o alívio das dores e de outras necessidades, não ficará sem receber o que necessita, tenha certeza disso.

- Agradeço, doutor, e vou continuar rezando.

- Terezinha, reze mesmo, mas faça aquele bolo de fubá delicioso pro doutor.

- Que isso Pedro, nem sabe se ele gosta, se ele quer.

- Olha, dona Terezinha, gostar eu gosto muito e se trouxer, por certo que vou querer.

E os dias passaram e Pedro, recebendo os cuidados proporcionais à sua doença e suas necessidades, começou a estabilizar. A dor já era bem controlada, usava colete, a função dos rins havia melhorado, alimentava-se bem, dormia bem, exames bastante melhorados.

- Sr. Pedro, está na hora da mandarmos o senhor pra casa.

- Não brinca com isso doutor, é verdade mesmo que vou pra casa? Eu achei que iria abotoar o paletó aqui no hospital.

- Já chamei seus filhos para conversarmos e acertar os detalhes. O senhor precisará de um acompanhamento no ambulatório de Cuidados Paliativos para que consigamos deixa-lo em casa o máximo de tempo possível, sem precisar internar.

- Mas vou ter que internar de novo?

- Não posso lhe falar que sim nem que não; é o dia a dia que vai dizer isso. Vamos tentar ao máximo evitar uma internação e por isso a importância que continue acompanhando no ambulatório. Mas, existe sim, uma maior probabilidade na balança para o lado que precisaria internar. Hoje seus rins estão bastante melhorados, mas lembra do dique? Ele continua lá e aqueles canais que fizemos podem deixar de funcionar e levar a alterações que levem à necessidade de internação.

- Mas se me internarem pra outro médico?

- Fique sossegado, quando o senhor sair saqui irá com uma carta, que chamamos Carta de Planejamento de Cuidados, que dirá o que está planejando no seu cuidado e que, caso precise internar, vai ser direto para a equipe dos Cuidados Paliativos.

- Eita, a coisa aqui é chique mesmo doutor, até estou achando que sou rico pra ter tanta coisa boa assim.

E Pedro teve alta, feliz e contente junto da filha Juliana, do filho Fernando e da esposa Terezinha.

No caminho para casa, Pedro foi observado os detalhes – as árvores, as flores, o movimento da cidade, o vaivém das pessoas, as crianças acompanhadas de seus pais, um gato aqui, um cachorro acolá, o som dos pássaros, das buzinas dos carros, os raios do sol, o vento suave, as nuvens no céu.

E os dias passaram. E Pedro voltou a se sentir mais fraco, cansado, a barriga começou a incomodar, uma tosse apareceu, as pernas incharam e Pedro pediu à sua filha Juliana que fossem a um parque que tinha perto da casa.

E lá se sentaram. Era um final de tarde, batia uma suave brisa que deixa o clima muito gostoso, o som dos pássaros nas árvores, um beija-flor indo de uma flor à outra, um cachorro deitado na grama, um gato andando tranquilo, canteiro de flores variadas liberando odores diversos, as folhas das árvores num leve balançar com o vento, algumas crianças brincando entre gritos, sorrisos, risadas e correrias, um casal de namorados jovens sentados sob uma árvore, um casal de idosos sentados no bancado embaixo de uma árvore, borboletas de cores variadas entre flores.

- Olha filha, quanta coisa bonita junta num só lugar.

- Filha, imagina que aqui na frente tem um grande lago e que ao final desse lago tem um dique que represa a água em um determinado ponto, impedindo que inunde a cidade. Esse dique é importante para que a inundação não ocorra, mas ao mesmo tempo esse dique tem umas torneiras, umas mangueiras que diariamente abrem e fecham dando vazão a um pouco de água. Nada que inunde a cidade, mas o suficiente para fazer bem às plantas e animais que estão por além do dique. Imagine que o dique não pode ser retirado e agora imagine que as torneiras e mangueiras já não podem ser abertas.

A cidade ficará preservada da inundação, mas as plantas e os animais que não saírem de perto do dique morrerão sem água. E o meu dique está começando a fechar as torneiras e mangueiras e sendo eu uma flor que está esperando a água que não virá, morrerei.

- E o senhor está com medo? – perguntou a filha.

- Triste estou sim, mas com medo não. Sabe que o doutor me contando a verdade e sempre me explicando tudo, me fez perder o medo porque sei que não vai me deixar sofrer.

Juliana escutava no silêncio, de sofrimento pelo que ouvia, e de amor pelo pai.

- O doutor disse que talvez eu precisasse internar de novo, e acho que vou mesmo porque esse inchaço já está grande, já canso por qualquer coisa, essa tosse seca que está me perseguindo, essa barriga aumentando.

- O tempo no hospital e esse tempo lá no ambulatório me ajudaram muito, mas acho que estou por dobrar o cabo da boa esperança.

- Pai, amanhã veremos se conseguimos passar no ambulatório, ou o senhor acha que precisamos ir já para o hospital?

- Acho que hoje não quero ir não, mas estou agoniado, desconfortável e isso não é bom. Eu estava bem com o tratamento, se piorei é porque a coisa anda mal. Mas hoje quero ficar em casa.

E os dias se passaram e Pedro começou a ficar confuso, agitado, o edema começou a piorar e agora no corpo todo, a respiração era dificultosa e a urina que não saía.

Fernando e Juliana conversaram com a mãe e explicaram que teriam que levar o pai para o hospital e que talvez não mais voltasse para casa.

- É levem mesmo porque eles cuidaram tão bem dele lá a outra vez e agora parece que está precisando mais ainda desses cuidados. Mas antes, vamos chamar o padre José para dar a unção dos enfermos pro seu pai, ele iria gostar.

E veio o padre e então levaram Pedro ao hospital.

Terezinha ficou em casa, acompanhada de uma vizinha, rezando pelo marido e tomando um chá de camomila com um bolo de laranja.

No pronto socorro Pedro foi atendido e com a Carta de Planejamento de Cuidados foi encaminhado para a enfermaria de Cuidados Paliativos.

No outro dia, logo cedo, o médico conversa com Fernando e Juliana.

- Como havíamos conversado na internação passada e no ambulatório, a situação do seu pai que era grave agora é um grave agudizado.

- Seu pai está no que chamamos fase final de vida. A função renal piorou muito e está com sintomas desconfortáveis que precisam ser controlados.

- Mas quanto tempo? – perguntou Fernando.

- Não há como ser exato, porque a prática mostra uma variedade expressiva, mas te diria que talvez de 15 dias, ainda que esse prazo pareça longo. Talvez de hoje a 5 ou 7 dias seja um prazo mais realista.

- Vamos controlar os sintomas que lhe causam desconforto e prevenir que outros apareçam, garantir o ótimo controle da dor. Essa é a fase onde o cuidado com o corpo é muito importante. E talvez ele precise de uma sedação, mas isso veremos a seu tempo. Só saibam que ele será muito bem tratado e terá todos os desconfortos controlados. E além da importância do cuidado com o corpo é muito importante que tenha a companhia de vocês porque três coisas caracterizam a morte digna: morrer sem dor, morrer sem outros sintomas penosos e morrer acompanhado.

- Que bom que vocês têm todo esse cuidado – disse o filho Fernando – e que bom que tenha esse diferencial para o acompanhamento do paciente e a flexibilidade para as visitas.

Um dia, dois dias, três dias e no quarto dia o médico diz aos filhos Fernando e Juliana e a esposa Terezinha:

- Os sinais e sintomas mostram que ele está na fase ativa do morrer, o que pode ser de agora até umas 48 horas. É bom que saibam disso. Aproveitem esse tempo juntos, um tempo onde somos convidados especiais, pois é um tempo de despedidas, para aparar as arestas, um tempo especial e único, um tempo para olhar, tocar, estar presente, ouvir, escutar, silenciar e

para dar permissão para ir. E como ele está sem sintomas, sem desconfortos, sem dor, bastante confortável, aproveitem e vivam esse tempo.

24 horas se passaram. 36 horas se passaram e pergunta a filha:

- Quanto tempo ele ainda tem?

- Juliana, cada um tem o seu tempo de morrer – há que saber esperar. Essa espera contemplativa é difícil, pode ser dolorosa, mas é também uma das maiores declarações de amor que podemos fazer pelos nossos, pois estando junto o que lhes dizemos, nesse silêncio é: não é a minha hora, mas a sua e, apesar do sofrimento, eu estou e estarei aqui.

Com 40 horas Pedro morreu, tranquilo ao lado dos filhos e da esposa, de forma tão suave que a sensação que ficou foi de paz.

E a esposa pergunta ao médico:

- Há uma capela no hospital?

E o médico lhe explicou onde era.

E disse ela:

- Vou lá rezar um pouco por ele, mas muito mais por vocês, para que continuem a fazer esse bem tão grande que fizeram ao Pedro e a todos aqueles que necessitam. Ele não teve o milagre da cura, mas teve o milagre do não sofrer. Continuem fazendo isso, tem muita gente precisando.

Passados os dias houve o contato da equipe de Cuidados Paliativos para acompanhar o luto da família.

E passado alguns dias chegou uma mensagem da família que dizia:

“Que a felicidade não dependa do tempo, nem da paisagem, nem da sorte, nem do dinheiro. Que ela possa vir de toda a simplicidade, de dentro para fora de cada um para todos”. (Carlos Drummond de Andrade)

Na complexidade da doença e na simplicidade profunda do cuidado que dispensaram ao nosso pai e marido descobrimos a felicidade de poder compartilhar sua vida até o final, descobrimos uma paisagem linda – a do cuidado, do amor, da compaixão e da misericórdia – continuem... por todos.

Abraços

Terezinha, Juliana e Fernando

Esse não foi um conto de fadas, mas um conto de vida para que aprendamos a valorizar e dignificar a vida que quem sofre ou se aproxima da morte.

Autor

João Batista Alves de Oliveira

Médico Paliativista

medpaliar@gmail.com